

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Уришов Шакир Маматалиевич

доцент кафедры Педагогике и психологии кандидат педагогических наук

Аннотация. В статье рассматривается один из видов организации учебных занятий – проблемное обучение, предполагающее создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. Автор приводит наиболее характерные для педагогической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов.

Ключевые слова: проблемное обучение, цель проблемного обучения, психологические условия для успешного применения проблемного обучения, методы проблемного обучения, специальные функции, типы проблемных ситуаций

"Мышление начинается с проблемной ситуации" С.Л. Рубинштейн. Проблемное обучение—это современный уровень развития дидактики и передовой педагогической практики. Проблемным называется обучение потому, что организация учебного процесса базируется на принципе проблемности, систематическом решении учебных проблем—характерном признаке этого обучения. Задачей наших школ является формирование гармонически развитой личности. Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности – наличие высокого уровня мыслительных способностей.

Великий педагог В. Сухомлинский говорил, что обучение не должно представлять собой обычное накопление знаний или служить для тренировки памяти. Он учил детей, что по средством наблюдения, мышления, умения рассуждать можно стать и созидателем, и путешественником, и открывателем. Сегодня перед школой стоит задача воспитать творческую личность, которая умеет самостоятельно мыслить и делать логические выводы. Поэтому многими педагогами используются методы проблемного обучения.

Под проблемным обучением сегодня понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Целью проблемной технологии выступает приобретение учебных действий, усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Технология проблемного обучения предусматривает процессы порождения творческого поиска и мышления. Они не будут возникать в том случае, если преподаватель ставит учащимся непосильные на этом этапе обучения задачи, если оказывается, что воспитанники еще не готовы к этому виду деятельности. Это необходимо учитывать, чтобы ученики не потеряли веру в свои силы и чтобы у них не пропало желание постигать новое и учиться. Многолетние исследования подтверждают, что технология проблемного обучения состоит из следующих этапов: осмысление возникшей проблемной ситуации; анализ этой ситуации и определение конкретной проблемы; ее решение путем выдвижения предположений, поэтапная проверка гипотез; анализ и проверка правильности принятого решения.

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создают проблемной ситуации для детей. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

Основные психологические условия для успешного применения проблемного обучения:

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний.

2. Быть доступным для учащихся.

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность.

4. Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного.

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных в Центре научного сотрудничества «Интерактив плюс» процессов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. Существуют следующие методы проблемного обучения: проблемного изложения, эвристический и исследовательский. Основная суть метода проблемного изложения состоит в раскрытии перед учащимися путей поиска, открытия и исследования новых знаний. Таким образом, происходит подготовка воспитанников к самостоятельному поиску в будущем. Также этот метод служит основой для эвристического метода, а он, в свою очередь, для исследовательского. Эвристический метод предусматривает самостоятельный, в общих чертах планируемый поиск решения выдвинутой проблемы.

Но центральное место технология проблемного обучения отводит исследовательскому методу.

Его особенностью является то, что процесс обучения строится по образцу научного исследования, но в доступной, более упрощенной для учащихся форме. Наверное, никто не станет отрицать те достоинства, которые имеет проблемное обучение. Это и развитие внимания, наблюдательности учащегося, и активизация познавательной деятельности, мышления, и воспитание самостоятельности, самокритичности, инициативности, ответственности, осторожности, решительности, нестандартности мышления. Но, главное – проблемное обучение обеспечивает прочные знания, которые добываются

самостоятельно. Одним из недостатков проблемного обучения можно назвать затруднения, которые неизбежно возникают во время обучения. На решение проблемных задач требуется больше времени. Конечно же, преподаватель должен владеть фактическим материалом, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, учитывать в своей работе психологические основы проблемного обучения. В то же время проблемное обучение отвечает требованиям сегодняшнего дня, позволяя воспитать творческую, аналитически мыслящую личность.

Проблемное обучение имеет специальные функции:

- воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных логических приемов и способов творческой деятельности);
- воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы;
- формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение методами научного исследования, решение практических проблем и художественного отображения действительности).

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для педагогической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов. Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если учащиеся не знают способы решения поставленной задачи, не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснения новому факту в учебной или жизненной ситуации. Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимости выбранного способа. Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются противоречия между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для теоретического обоснования.

Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых методических приемов:

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;
- сталкивает противоречия практической деятельности;

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику рас суждения;
- определяет проблемные теоретические и практические задания;
- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными данными;
- с неопределенностью в постановке вопроса;
- с противоречивыми данными;
- с заведомо до пущенными ошибками;
- с ограниченным временем решения;
- на преодоление психической инерции и другим).

Выводы. Для реализации проблемной технологии необходимы: отбор самых актуальных, сущностных задач; определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и методических пособий и руководств; личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную деятельность ребенка. Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых условиях. Практика показывает, что процесс проблемного обучения порождает различные уровни как интеллектуальных затруднений учащихся, так и их познавательной активности и самостоятельности при усвоении новых знаний или применении прежних значений в новой ситуации.

Список использованных источников:

1. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т.: / Г.К. Селевко: М.: НИИ школьных технологий, 2006.
2. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003.
3. Ибрагимов Х., Абдуллаева Ш., История педагогики и образования, Фан ва технология нашриёти, 2008.